

YANGI O'ZBEKISTONDA TARIX SOHASINING DOLZARB MASALALARI

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

KONFERENSIYA TO'PLAMI

2026

URGANCH INNOVATSION UNIVERSTITETI

Google Scholar

zenodo

OpenAIRE

Yangi O'zbekistonda tarix sohasining dolzarb masalalari [Matn]: to'plam. – Urganch: 2026. – 212 b.

Dunyo tamaddunida **tarix fani** alohida va muhim o'rin egallaydi. Tarix boshqa fanlardan farqli ravishda insoniyat jamiyati taraqqiyoti, davlat va sivilizatsiyalarning shakllanishi, jamiyat hayotida yuz bergan siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy jarayonlarni izchil hamda tizimli ravishda o'rganadi. Tarix ilmi o'tmish voqealarini tahlil qilish orqali bugungi kunni anglash va kelajakni belgilashda ahamiyatli hisoblanadi.

“**Yangi O'zbekistonda tarix sohasining dolzarb masalalari**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to'plamidagi ilmiy tezis va maqolalar tarix sohasida amalga oshirilgan so'nggi tadqiqot va yangiliklarni keng ilmiy jamoatchilikka yetkazishga xizmat qiladi.

Mas'ul muharrirlar:

t.f.n., professor v.b. R.Abdirimov

PhD., dots. U.Maxmudov

Tahrir hay'ati:

PhD., dots. R.Anyozov

PhD., dots. M.Egamberganova

PhD., dots. B.Satimov

PhD., dots. O.Rajabov

To'plamda keltirilgan tezis (maqola)larning mazmuni, undagi ma'lumotlar va me'yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to'g'riligiga mualliflarning o'zlari mas'uldirlar.

**XORAZM VOHASIDA HARBIY SAN'AT SOHASI RIVOJLANISHI
TARIXINING O'RGANILISHI
(S.P.Tolstov ekspeditsiyasi misolida)**

Satimov Bahodir

Urganch innovatsion universiteti dotsenti

Hayitboyeva Go'zal

Urganch innovatsion universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xorazm vohasining qadimgi davr harbiy san'at sohasi tarixini S.P.Tolstov ekspeditsiyasi misolida yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: S.P.Tolstov, harbiy ish, antik, "Qang' otliqlari", arxaik, Xorazm, qadimgi, voha, ko'chmanchi.

Аннотация: В данной статье освещается история военного искусства древнего периода Хорезмского оазиса на примере экспедиции С. П. Толстова.

Ключевые слова: С. П. Толстов, военное дело, античность, «кангюйская конница», архаический, Хорезм, древний, оазис, кочевники.

Annotation: This article examines the history of military art in the ancient period of the Khorezm oasis based on the example of the S. P. Tolstov expedition.

Keywords: S. P. Tolstov, military affairs, antiquity, "Kangju cavalry", archaic, Khorezm, ancient, oasis, nomads.

Xorazm vohasida yashagan aholi va umuman o'zbek xalqi harbiy san'ati tarixiga qiziqish nafaqat bizning mintaqamizda, balki Osiyo va Yevropaning, Sharq va G'arb dunyosining mutaxassisleri orasida ham katta bo'lgan va hozirgacha bu qiziqish kamaymagan. Xususan, antik va o'rta asrlar davri harbiy san'ati butun dunyoda katta qiziqish uyg'otganligi ma'lum. Lekin shunga qaramasdan nafaqat Xorazm vohasi aholisi harbiy san'ati masalasi balki, o'zbek xalqi harbiy san'atining shakllanishi va rivojlanishi tarixiga, xususan qadimgi davrlardagi harbiy san'ati masalalariga bag'ishlangan yaxlit ilmiy asarlar O'zbekistonda hozirgacha yaratilmagan hamda qurol-yarog'lar va mudofaa inshootlarining paydo bo'lishi, evolyusiyasi, qo'shin tuzilishi, boshqaruv tartiblari va harbiy san'atga tegishli boshqa masalalarga yetarlicha ilmiy-tarixiy baho berilmagan. Bu masalalar so'nggi yillarda paydo bo'lgan ko'plab kichik maqolalarda yoritila boshlagan bo'lsada, lekin ular Xorazm vohasi aholisining harbiy san'ati tarixining yaxlit manzarasini bera olmaydi.

Yuqorida ta'kidlanganidek, Xorazm vohasi aholisining harbiy san'ati tarixini o'rganishda yozma manbalar ma'lumotlari yetarli emas. Ayniqsa, arxaik, antik va ilk o'rta asrlarning dastlabki davrlari (IV – VIII asrlar) Xorazm harbiy san'ati haqida ma'lumotlar deyarli yo'q hisobi. Shuning uchun bu muammoni faqat arxeologik tadqiqotlar orqali, olingan ma'lumotlarni chuqur tahlil qilish asosida yetarli darajada ochib berish mumkin. Chunki, arxeologik tadqiqotlar natijasida topilgan moddiy ashyolar asosida esa kamroq bo'lsada, aholi harbiy san'at tarixini

tasvirlaydigan ma'lumotlarga ega bo'lish imkoniyati mavjud (asosan sopol buyumlar va tangalar tasvirlari, harbiy qurol – aslahalar qoldiqlari yordamida).

Ayniqsa, xorazmliklarning mudofa tizimlari sohasidagi bilimlari va tajribalari qay darajada bo'lganligini faqat arxeologik tadqiqotlar natijalari orqaligina ochib berish mumkin.

Qolaversa, shu o'rinda bir masalaga alohida e'tibor qaratish lozimki, ko'pincha Xorazm harbiy san'ati tarixi mavzusi, unga qo'shni bo'lgan ko'chmanchi qabilalar bilan uzviy bog'liq holda tahlil qilinadi. To'g'ri, Xorazm vohasi o'troq aholisining qo'shni ko'chmanchi qabilalar bilan munosabatlari tarixiy taraqqiyotning deyarli barcha bosqichlarida juda kuchli bo'lgan. Ammo, bu bilan Xorazm vohasi o'troq aholisi bilan ko'chmanchi aholi yoki voha aholisi bilan uzviy aloqada bo'lgan uzoq masofalarda istiqomat qiluvchi ko'chmanchi – chorvador aholi harbiy san'ati bir xil bo'lgan degan xulosa kelib chiqmaydi. Zero, o'z – o'zidan ma'lumki, turlicha ijtimoiy – iqtisodiy hayot tarzini kechiruvchi va hatto aytishimiz mumkinki, bir – biriga qarama – qarshi xo'jalik tizimida yashovchi o'troq aholi va ko'chmanchilar aynan o'zlarining ijtimoiy – iqtisodiy turmush tarzidan va ma'lum ma'noda tabiiy sharoitdan kelib chiqib o'zlarining harbiy san'atini, strategiyasi va taktikasini, harbiy qurol – aslahalar turlarini yaratadilar. Jumladan, o'troq aholi asosan mudofaa xususiyatiga ega jang usullari va qurol – yarog' turlariga alohida e'tibor qaratganlari holatida, ko'chmanchilar hujum uyushtirish holatidan kelib chiqib o'z jang qilish usullari va qurol – yarog' turlaridan foydalanganlar. Bu holat ayniqsa, qurol – yarog'larning ba'zi turlarida yaqqol ajralib turuvchi farqlarni ko'rsatib bergani holda eng asosiysi, ko'chmanchi qabilalarda hech qachon mudofaa inshootlariga ehtiyoj bo'lmagan. Chunki, ko'chmanchilik hayot tarzining o'zi ularda o'z shaharlarining mavjud bo'lishi kabi ehtiyojni keltirib chiqarmagan.

Yuqoridagi fikrlar davomi sifatida tadqiqotchilar tomonidan Yevroosiyo cho'llarida chorvador qabilalarning harbiy san'ati tarixi yetarli darajada yoritilganini qayd qilish lozim. K.M.Smirnov, A.M.Xazanov, A.I.Milyukova, Ye.V.Chernenko kabi tadqiqotchilar sarmat va skiflar harbiy san'ati tarixiga oid monografiya va maqolalari ilmiy jamoatchiligi e'tiboriga taqdim qilganlar. Mazkur tadqiqotlarda og'ir qurollangan otliq jangchilar – katafraktariylar shakllangan hududlardan biri sifatida aynan Xorazm vohasi ham tilga olinadi.

Ammo Xorazm vohasi aholisi ichida harbiy san'at sohasi taraqqiyoti tarixini o'rganilishi masalasida bunday fikr yuritib bo'lmaydi. Zero, yozma manbalardagi ma'lumotlar va arxeologik izlanishlar natijasida olingan ashyolar taxlili asosida qurol - aslahalar va harbiy san'ati tarixini keng tarzda yoritgan fundamental tadqiqotlar nashr qilinmagan.

Xorazm vohasida istiqomat qilgan aholining harbiy san'ati va jangavor qurollanish darajasi, turlari hamda ularning evolyusiyasi masalasiga birinchi bor mashhur arxeolog va etnograf S.P. Tolstov e'tibor qaratgan edi. Uning rahbarligidagi Xorazm arxeologiya – etnografiya ekspeditsiyasi tarixiy Xorazm vohasi hududlarida olib borgan tadqiqotlar davomida eng avvalo Xorazm

shaharlari va qal'alari mudofaa tizimi shakllanishi va taraqqiyoti, o'ziga xos xususiyatlari hamda faqat voha harbiy mudofaa tizimiga xos jihatlari keng miqyosda yoritib berilgan bo'lsa, mazkur yodgorliklardan topilgan harbiy qurol – aslahalar turlari qoldiqlari asosida voha aholisining harbiy san'at sohasi taraqqiyoti va bu sohada erishgan yutuqlari mavzusiga oid ko'pgina ashyolar va ma'lumotlar to'plandi. Ammo, Xorazm vohasi shahar va qal'alari mudofaa tizimi tarixiga oid juda ko'plagan ma'lumotlar to'plangani holda, harbiy san'atning boshqa sohalari, jumladan, voha aholisining qurollanish darajasi, xorazmliklar qo'llagan jang usullari, jangavor qurol – yarog'lar evolyusiyasi va umuman harbiy strategiya va taktika masalalari ancha sust tadqiq qilindi yoki tadqiqotlar doirasiga tortilmasdan qolib keldi. Bu borada faqat S.P.Tolstov o'zining “Qadimgi Xorazm” monografiyasidagi “Qang' otliqlari” bo'limidagina mazkur masala, shunda ham antik va qisman ilk o'rta asrlar davri Xorazm harbiy san'ati taraqqiyoti va xorazmliklarning jahon harbiy san'ati taraqqiyotidagi o'rni masalasi tahlil qilingan. Shunday bo'lsada, shuni alohida ta'kidlash lozimki, aynan mazkur maqolasida S.P.Tolstov arxeologik manbalarga tayangan holda Xorazmning og'ir qurollangan otliq jangchilarning katafraktariy turining, ammo e'tiborlisi shuki u nayzabardor katafraktariy emas balki, kamonchi katafraktariy turining shakllangan hududlardan biri bo'lganligini birinchi bor ta'kidlagan edi.

Umuman olganda, Xorazm arxeologik ekspeditsiyasi xodimlarining maqola va monografiyalarida faqat Xorazm shahar – qal'alari mudofaa tizimi xususiyatlari masalasi, harbiy qurollar turlaridan esa faqat o'q – yoy shakli va o'q uchlari turlari masalasi juda keng yoritilgani holda, boshqa harbiy qurol – aslahalar turlari, ularning taraqqiyoti masalalari chetda qolib ketgan. Ayniqsa, Xorazm vohasi aholisi jang qilish usullari, harbiy strategiyasi masalasi va qurol – yarog'lar evolyusiyasi haligacha alohida mavzu sifatida o'rganilmagan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Смирнов К. Ф. Вооружение савроматов// МИА. – М. : Изд-во Академии наук СССР, 1961. – № 101. – 160 с.;
2. Хазанов А. М. Сложные луки евразийских степей и Ирана в скифо-сарматскую эпоху// Материальная культура народов Средней Азии и Казахстана. – М. : Наука, 1966. – С. 29–44;
3. Его же. Очерки военного дела сарматов. – М.: Наука, 1971. – 172 с. ;
4. Милюкова А.И. Вооружение скифов.//Археология СССР. Свод археологических источников. Вып. Д. 1-4. М.: Наука, 1964. - 91 с., 23 отд. л. табл.;
5. Черненко Е.В. Скифских доспех. Киев: Наукова думка, 1968. – 191 с.;
6. Толстов С.П. Древний Хорезм: Опыт историко-археологического исследования. – М.: Изд – во МГУ, 1948. - С. 211-227.